

TIJORAT BANKLARNING FOND BOZORI ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR

Рахимбоев Сардор Қахрамонович

Мақтабгача ва мақтаб таълими вазирлиги бошқарма бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17002324>

Kirish. O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida samarali faoliyat yuritish uchun qulay sharoitlar mavjudligiga qaramay, ko'pgina tijorat banklari davlat moliya bozorining eng muhim segmentini intiluvchanliksiz o'zlashtirishmoqda, vaholanki, ushbu bozorning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini ishga solish milliy iqtisodiyotini jadal rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan bo'lar edi. Alohida olingan bank institutlarining ushbu yo'nalishdagi passivligi sabablarini anglab etish uchun qimmatli qog'ozlar bozorining turli yo'nalishi va darajasida tijorat banklarining faolligini to'htatib turgan muammolar va qiyinchiliklarni yaxshi bilish zarur.

Bugungi kunda mamlaktimiz banklarining xizmatlariga talab kamligi sababli investorlarning bank sektoriga katta miqdordagi in'ektsiyalarga bo'lgan qiziqishi kamayib bormoqda. Yirik korxonalar va moliya-sanoat guruhleri "rivojlanmagan" kredit tashkilotlarini talab qilmaydi, chunki ularga xorijiy banklar yaxshiroq xizmat ko'rsatadilar va moliyaviy oqimlar ular orqali o'tadi. Bank egalari foyda olishga emas, balki boshqa manfaatlarni amalga oshirishga, o'z biznes jarayonlarini amalga oshirishga e'tibor qaratishlari sharti bilan investorlarning qiziqishi yuzaga kelishi mumkin, ammo bu holda kapitallasuv manfaatlari to'qnashuvi yuzaga keladi. Foyda kapitallashtirilgan taqdirda banklar uchun soliqqa tortishda investitsiya imtiyozlarining yo'qligi ham asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, maqsadlar to'qnashuvi mavjud: dividendlar stavkasini bozor darajasiga ko'tarish nuqtai nazaridan investorlar uchun jozibadorlikni oshirish aslida ichki kapitallasuv manbalarini kamaytiradi.

O'tkazilgan tadqiqotlar ko'rsatishicha O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida banklarning faolligini oshirish yo'lida bizning fikrimizcha bir qator qiyinchiliklar mavjud. Birinchidan, xar bir tashkilot, muassasa yoki jismoniy shaxs bo'ladimi, avvalo kiritayotgan investitsiyasidan foyda olishni ko'zlaydi. Shunday ekan banklar xam qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilishdan oldin mazkur mablag'dan foydaga erishish mumkinmi yoki yoqmi, shuni hisobga olgan holda investitsiya kiritadilar. Ammo bizning fond bozorimizda likvidli qimmatli qog'ozlarning aytarli darajada mavjud emasligi, banklarning qimmatli qog'ozlarga kiritiladigan investitsiyalarini juda xam kam miqdorda bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Iqtisodchi olimlardan Raymon Barrning fikricha fond bozoriga quyidagicha ta'rif beradi. "Fond bozori texnik institut sifatida bo'sh pul mablag'larini qayta taqsimlash funksiyasini bajaradi, mulk huquqiga baho beradi, risklarni qayta taqsimlaydi, ishchi aylanmasida ishtirokchilar o'rtasida ma'lumotlarni qayta taqsimlaydi. Shu bois fond bozori deyilganda jamg'armalarni yig'uvchi va bir joyga jamlovchi uzoq muddatli bo'sh turgan kapitallar bozori tushuniladi" [1].

Xususan, xorijlik zamonaviy va taniqli iqtisodchi olimlardan biri Gregori Menkyu bu borada shunday ta'rif beradi. "Ko'p hollarda fond bozoriga oid shunday ta'rif tez-tez uchraydi, ya'ni u xoxlovchi shaxslarga jamg'arma qilish, aksiya va obligatsiya bozorida o'z mablag'larini qarzdorlarga berish imkonini beruvchi moliyaviy muassalar yig'indisidir" [2].

Xorijlik zamonaviy va taniqli iqtisodchi olimlar K.R.Makkonnell va S.L.Bryu fond bozoriga shunday ta'rif beradilar. "Fond bozori - kapital mablag'larini tavsiya etuvchi va sotib

oluvchilarni bir joyga jamlovchi institutdir” [3]. Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, mamlakat moliya tizimining tarkibiy qismi sifatida fond bozori bir qator iqtisodchilarning ilmiy ishlarida bo’sh pul mablag’larining harakatini ta’minlovchi mexanizm sifatida qaraladi. U qarz oluvchiga kapital mablag’larni sotib olish uchun mablag’larni jalb qilish imkonini beradi.

Iqtisodiy lug’at va adabiyotlarda ko’p hollarda “qimmatli qog’ozlar bozori” va “fond bozori” tushunchalari qo’llaniladi. Ayrim iqtisodchilar fond bozori bu qimmatli qog’ozlarning birja bozori deb hisoblaydi. Xususan, yana bir xorijlik iqtisodchi olim Ye.F.Jukov “Hozirgi vaqtda iqtisodiyotni moliyalashtirishda uch turdagi qimmatli qog’ozlar bozori, yani birjadan tashqari, fond (birja) va ko’chadagi bozorlar faoliyat yuritadi” deb ta’kidlaydi [4].

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A.V.Vaxabov o’z asarlarida investitsiya resurslarini samarali taqsimlanishini nazorat qilishning asosiy mexanizmi-bu fond birjasidir. Aynan rivojlangan qimmatli qog’ozlar bozori ushbu modelni muvaffaqiyatli amalga oshirishning zarur sharti hisoblanadi deb ta’kidlab o’tgan

[5]. Demak, rivojlangan qimmatli qog’ozlar bozori investitsiyalarni jalb etishni muhim vositasi bo’lishi mumkinligi ilgari suriladi. M.B.Xamidulin ilmiy tadqiqotlarida O’zbekistonda qimmatli qog’ozlar chiqarish va joylashtirish orqali investitsiyalarni jalb etish uchun barcha sharoitlar yetarli deb ta’kidlaydi[6]. Fond bozorida tashkilotlarning passiv ravishda ishtirok etishini bir nechta omillar bilan baholaydi: birinchidan, birlamchi bozorda strategik ahamiyatga ega tashkilotlarning jalb etilmasligi, ikkinchidan, aksiyadorlik tashkilotlari aksiyalari ulishida davlatning ulushi yuqoriligi, uchinchidan ikkilamchi bozorda aksiyalarning likvidli emasligi. Yuqoridagi omillarning to’liq yechimi topilmas ekan fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etish pastligicha qolaveradi.

Shuni ta’kidlash kerakki, investitsiya strategiyasidan kelib chiqib tijorat banking muayyan turiga mos ravishda investitsiya strategiyasi ishlab chiqilishi lozim, ya’ni bozor imkoniyatlaridan to’liq va maksimal foydalanishga qaratilgan aktiv strategiya va tegishli xavfsizlik darajasini ta’minlovchi passiv strategiya hisoblanadi.

Asosiy qism. Hozirgi sharoitda iqtisodiyot nafaqat institutsional investorlar, balki xususiy investorlar faoliyati uchun ham qulay shart-sharoitlar yaratishni taqozo qiladi. Ayni paytda milliy fond bozorida xususiy investorlarning turli toifalari uchun fond bozorining bir nechta asosiy vositalari mavjud.

Qimmatli qog’ozlarni passiv boshqarishdan farqli ravishda aktiv boshqarish, noto’g’ri baholangan qimmatli qog’ozlarni aniqlay olish va mohirona savdosini amalga oshirishdir. Bu aktiv investor uchun passiv investorga nisbatan yaxshi natijalarni qo’lga kiritish imkoniyatini beradi.

Investitsiya portfelini boshqarishda umumiy muammo bu qimmatli qog’ozlar bozorida kimmatli qog’ozlar bilan bo’ladigan operatsiyalarga oid muammolar, funksional munosabatlarni boshqarish bilan bog’liqdir. Bu muammolarning bo’lishi esa banklarga erkin faoliyat yuritishlariga to’sqinlik qilishi mumkin.

Xususan, 2025-yilning birinchi yarim yil yakunlariga ko’ra, mamlaktimiz fond birjasidagi savdolarning umumiy hajmi 12,02 trillion so’m (933,33 million dollar)ni tashkil etgan, bu 2024-yilning birinchi yarmiga nisbatan 11,30 trillion so’mga yoki 17 barobarga ko’pdir. Ushbu hajmning 5,80 trln so’m (451,31 mln dollar) yoki 48,26 foizi birja kotirovkalash varag’iga kiritilgan qimmatli qog’ozlar bilan tuzilgan bitimlarga to’g’ri kelgan. Qolgan savdo hajmi uyushgan birjadan tashqari bozorda (listingdan tashqari savdo maydonchasi, LTSM) tuzilgan bitimlar hisobiga shakllangan. Tuzilgan bitimlarning umumiy soni 214 851 tani tashkil etib,

2024-yilning birinchi yarim yil yakunlariga nisbatan 59 515 taga yoki 21,69 foizga kamaygan. Shundan birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan 181 905 ta bitim, uyushgan listingdan tashqari bozorda esa 32 946 ta bitim tuzilgan. O'rtacha kunlik savdolar hajmi 97,69 mlrd so'm (7,59 mln dollar)ni, o'rtacha kunlik bitimlar soni esa 1 747 tani tashkil etgan. Davr yakunlariga ko'ra, UCI indeksi 2,35 foizga pasayib, 639,75 punkt darajasida yopilganligini kuzatishimiz mumkin.

1-jadval

Aksiya bozorining asosiy ko'rsatkichlari¹

Emitent	Yopilish narxi, bir aksiya uchun (so'm)			Savdo hajmi, mln so'm		Bitimlar soni	
	03.01.2025	30.06.2025	Δ, %	2024-yil I yarim yillik	2025-yil I yarim yillik	2024-yil I yarim yillik	2025-yil I yarim yillik
O'zRTXB	3 600,00	4 200,00	16,67 %	6 854,35	9 750,55	5 881	13 164
Universal bank	9 000,00	9 500,00	5,56 %	7 624,35	7 023,80	993	329
Elektrqishloq qurilish	369 000,00	369 000,00	0,00 %	5 709,09	3 515,17	155	104
Hamkorbank	24,59	25,35	3,09 %	1 056,24	3 220,83	8 613	5 417
O'zmetkombinat	4 181,00	4 000,00	- 4,33 %	3 381,47	1 462,64	4 504	2 354
O'zbektelekom	3 911,00	5 490,00	40,37 %	2 476,99	1 398,77	11 732	4 827
Chilonzor buyum savdo kompleksi	1,99	2,23	12,06 %	1 387,83	1 028,93	10 504	9 763
Qizilqumsement	1 495,01	1 150,00	- 23,08 %	1 276,15	959,51	5 578	7 495
O'zbekinvest	1 100,00	1 103,00	0,27 %	575,63	671,31	2 918	2 035
Biokimyo	21 000,00	18 000,00	- 14,29 %	554,07	463,00	930	634

Keltirilgan 1-jadval ma'lumotlariga asosan, aksiyalar bozoridagi savdolar hajmi 5,31 trln so'm (413,00 mln dollar)ni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4,92 trln so'mga yoki 14 barobarga oshgan. Savdolarining asosiy hajmi (5,09 trln so'm) pulsiz hisob-kitoblar platformasi (Free of Payment Board, FoP) hissasiga to'g'ri keldi. Aksiyalar bozorida savdolarining o'rtacha kunlik hajmi 43,13 mlrd so'm (3,36 mln dollar)ni, bitimlarning o'rtacha

¹ <https://www.uzse.uz/analytics> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

kunlik soni esa 1 445 tani tashkil etdi. Aksiyalarning bozor kapitallashuvi 354,23 mlrd so'mga yoki 0,15 foizga oshib, 242,77 trln so'm (19,19 mlrd dollar)ni tashkil etib, erkin muomalada bo'lgan aksiyalarning (free float) bozor kapitallashuvi esa 4,09 trln so'mni tashkil etdi. Yarim yil yakuni bo'yicha Birjaning birja kotirovkalash varag'ida 93 ta aksiya emitentining 135 ta instrumentlari mavjud edi.

Xulosa. Mamlakatimizda fond bozorini rivojlantirishni rag'batlantirish uchun huquqiy va regulyator muhitini takomillashtirish, korrupsiya va firibgarlikka qarshi chora-tadbirlarni kuchaytirish, xavflarni boshqarish tizimini takomillashtirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish, texnologik infratuzilmani rivojlantirish, axborotdan foydalanishni ta'minlash va investorlar huquqlarini himoya qilishning ta'sirchan mexanizmlarini yaratish zarur.

Rivojlangan bozor resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi. Resurslarning mumkin bo'lgan maksimal hajmi qisqa vaqt ichida ulardan o'zlari uchun foyda va investorlar uchun daromad keltira oladigan, mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarilgan umumiy qo'shilgan qiymatni va resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradigan sub'ektlargacha yetib boradi. Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi, shubhasiz, kompaniyalar uchun tashqi kapitalni jalb qilishga yordam beradi, bu esa loyihalar va innovasion g'oyalarni amalga oshirishni rag'batlantiradi. Shuningdek, u korporativ boshqaruvni takomillashtiradi, biznes shaffofligini oshiradi, raqobatni rag'batlantiradi, yangi ish o'rinlari yaratishga yordam beradi va kapitalni taqsimlash samaradorligini oshiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmanova, M. (2025). Alisher Navoiy va zamon munosabati masalasi. Uzbekistan: Language and Culture, 1(01).
2. Alisher Navoiy. Xamsa. To'liq to'plam. – Toshkent: Fan, 1991.
3. Ashurova, G. (2023). Kichik nasriy asarlarda Alisher Navoiy siymosining talqin etilishi. Uzbekistan: Language and Culture, 2(2).
4. Suyunova, S., & Qorayev, S. (2025, May). BUYUK SHOIR VA MUTAFFAKKIR ALISHER NAVOIY ASARLARINING DINIY-TASAVVUFIIY MANBALARI. In Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 250-255).
5. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. МАТ. 20 томлик. Т. 7. –Тошкент: Фан, 1991
Навоий, Алишер. 2011. Тўла асарлар тўплами. 10 жилдлик: 1-жилд. Тошкент: Фафур
Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий